

**ГЛОБАЛ РАҚОБАТБАРДОШЛИК ИНДЕКСИДА ЮҚОРИ ЎСИШ СУРЪАТИГА
ЭГА БЎЛГАН ДАВЛАТЛАР****Қуллиев Улуғбек Мирзаевич**

Мустақил татқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142616>

Мавзунинг долзарблиги. Глобал рақобатбардошлик индекси (ГРИ) мамлакатларнинг рақобатбардошлигини баҳолаш ва уларнинг иқтисодий истиқболларини тушуниш учун муҳим воситадир. Бу индекс иқтисодий ўсиш ва фаровонликка таъсир этувчи турли омилларни ҳисобга олган ҳолда давлатлар ўртасидаги рақобатбардошлик даражасини ўлчаш ва таққослаш учун кенг қамровли маълумотларни тақдим этади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 июндаги ПФ-6003-сон «Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида»ги фармонида Глобал рақобатбардошлик индексида Ўзбекистон Республикасининг ўрнини акс эттириш бўйича чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилгани ва режага мувофиқ ишлар олиб борилаётгани мавзунинг долзарблигини қаррасига оширади.

Мавзуга оид мавжуд муаммолар. 2019-йилда ГРИ 4.0 натижалари шуни кўрсатадики, ўртача ҳисобда кўпчилик давлатлар рақобатбардошликнинг деярли барча омиллари бўйича идеал бўлган рақобатбардошлик “чегарасидан” узоқда қолишда давом этмоқда. Ҳисоботда шуни кўриш мумкинки, гарчи молиявий инқироздан кейин **10 йил** ўтганда ҳам марказий банклар глобал иқтисодиётга қарийб **10 трлн АҚШ** доллари киритган бўлса-да, янги инфратузилма, илмий-тадқиқотлар, ишланмалар, ҳозирги ва келажакдаги ишчи кучининг малакасини ошириш каби самарадорликни оширишга қаратилган инвестициялар миқдори қониқарли эмас. Глобал иқтисодий инқироз давридан шу нарса маълумки, монетар сиёсат орқали глобал инқироздан чиқиб бўлмайди (масалан, марказий банк асосий ставкаси **0 фоиздан** пастга тушира олмайди). Пул-кредит сиёсати кучсизлана бошлаганлиги сабабли ва тўртинчи саноат инқилоби тақдим этган янги имкониятлардан тўлиқ фойдаланиш учун мамлакатлар фискал сиёсат, таркибий ислохотлар ва давлат рағбатларига таяниши жуда муҳим саналади.

ГРИ нинг сўнги ҳисоботи. 2020 йилда чоп қилинган глобал рақобатбардошлик индексининг махсус нашри мамлакатларнинг рақобатбардошлигини баҳолаш ва таққослашни тўхтатиб, балки пандемия туфайли **макро** ва **микро даражадаги иқтисодий** муаммоларга дуч келаётган мамлакатлар учун ечимлар таклиф қилишга бағишлангандир. Бу махсус нашрда ГРИ мамлакатларнинг иқтисодий тикланиши ва **иқтисодий барқарорликка** эришишлари учун қандай сиёсат юритиши кераклиги ҳақида тавсиялар ишлаб чиққан бўлиб, жамият тараққиётини яхшилаш учун иқтисодий тизимларини қайта тиклаш асосий омил сифатида эътироф этилган.

Тадқиқот мақсадига кўра охириги йилда чоп қилинган ГРИ нинг ҳисоботи асосида рейтингда ўз ўрнини яхшилаган бешта мамлакат тажрибасини ўрганишимиз керак эди, аммо ГРИнинг 2020 йилда чоп қилган махсус ҳисоботи мамлакатларнинг рақобатбардошлигини баҳолаш ва таққослашни тўхтатиб, балки пандемия туфайли макроиқтисодий ва микроиқтисодий муаммоларга дуч келаётган мамлакатлар учун ечимлар таклиф қилишга бағишланганлигини ҳисобга олган ҳолда, ГРИ нинг 2019 йилда чоп қилган ҳисоботи асосида иш олиб борамиз. 2019 йилда ГРИда ўз ўрни энг яхши натижага яхшилаган мамлакатлар бешталиги 1-расмда келтирилган.

1-расм: 2019 йилда Глобал рақобатбардошлик индексида энг юқори ўсиш суръатига (2018 йилга нисбатан) эга бўлган бешта давлат

Манба: ГРИ нинг 2018 ва 2019 йилги ҳисоботлари асосида муаллифлар томонидан тузилган.

Мисол тариқасида, Глобал рақобатбардошлик индексида энг катта ижобий ўсишга эришиб, **11 поғона** тепага кўтарилган давлат – **Озарбайжон** қандай қилиб шундай натижаларга эришганлигини унинг суб-индикаторлари орқали кўрсак:

1. Бюджет шаффофлиги (Budget transparency) индикатори **45 поғонага** ўсган (**116-дан 71-га**)
2. Ички ишлар хизматчиларига бўлган ишонч (Reliability of police) индикатори **23 поғонага** ўсган (**53-дан 30-га**).
3. Акциядорларни бошқариш (Shareholder governance) индикатори **13 поғонага** ўсган (**13-дан 2-га**).
4. Судларнинг мустақиллиги индикатори **10 поғонага** ўсган (**49-дан 39-га**).

Яна бир мисол: **Вьетнамдаги** энг катта ўзгаришларни акс этган суб-индикаторлардан айримлари қуйидагилар:

1. 3-Мезон: Ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишда (ICT adoption) **54 поғонага** ўсган (**95-дан 41-га**);
2. Ҳар 100 аҳолига тўғри келадиган толали интернет обуналари (Fibre Internet subscriptions /100 pop) индикатори **48 поғонага** ўсган (**74-дан 26-га**);
3. Харидорнинг юқори савиядалиги (Buyer sophistication) индикатори **46 поғонага** ўсган (**90-дан 44-га**);
4. Ҳар 100 аҳолига мобил-уяли телефон обунаси (Mobile-cellular telephone subscriptions /100 pop) индикатори **36 поғонага** ўсган (**50-дан 14-га**).

Таклифлар ва хулоса: Тадқиқотда ГРИ да энг яхши натижа қайд қилган давлатлар эмас, балки энг яхши ўсиш суратига эга бўлган давлатлар ўрганилишининг асосий сабаби – бу давлатлар тажрибасидан ўрганилиши мақсадга мувофиқ ишларни Ўзбекистонга татбиқ қилиш саналади. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, юқоридаги айтиб ўтилган давлатларнинг айрим суб-индекслар бўйича ўз ўрнини кескин яхшилаши бу давлатнинг шу соҳадаги тажрибасини ўрганишни тақозо этади. Бу ўз-ўзидан Ўзбекистон иқтисодиёти учун ўрганилиши керак бўлган янги тадқиқот объектлари демакдир. Мисол тариқасида Вьетнам тажрибаларидан қуйидаги хулосалар шакллантирилди: *Электр энергияси таъминоти*

билан жиддий муаммолари бўлмаган мамлакатларда, **Ахборот коммуникация технологияларини** (АКТ) жорий этиш орқали жадал иқтисодий ўсишни таъминлаш, янги иш ўринларини яратиш ва глобал рақобатбардошлик муҳитини яхшилашга эришиш мумкин.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/docs/4838762> [05.11.2023];
2. The Global Competitiveness Report 2019
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
[20.06.2023];
3. The Global Competitiveness Report.
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf
[12.10.2022];
4. Anti-corruption reforms in Azerbaijan 4th round of monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan (2016). https://www.oecd.org/corruption/acn/Azerbaijan_Report.pdf
[12.06.2021];